

GJ-3 MARKALI YELIM BILAN YOG‘OCH QIRINDILARI ASOSIDAGI PLITLARNING TERMİK BARQARORLIGINI TADQIQ ETISH

To‘rayev Z.B.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

Fayziyev J.B.

Toshkent kimyo texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

torayevzuxriddin22@gmail.com

Annotatsiya. Ilmiy tadqiqotlarda termik tahlil usuli polimer yelimlar bilan ishlov berilmagan yog‘och qirindisi va mochevin-formaldegid, akril stirol sopolimeri hamda polimerlangan gipan va suyuq shisha GJ-3 markali elimlarni turli nisbatlaridan (2:1:0,5), (21:1:1), (2:0,5:1) foydalanilgan polimer yelimlar bilan ishlov berilib olingan yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni termik barqarorligini nisbiy taqqoslash asosida o‘rganildi va olingan natijalarga ko‘ra 2:0,5:1 nisbatlarda olingan GJ-3 markali polimer yelimlar bilan modifikatsiyalangan yog‘och qirindilarni termik barqarorligi bishqa tarkiblarga qaraganda yuqori termik xususiyatga ega bo‘lganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Yog‘och qirindilardan iborat plita, polimer yelimlar, qurilish materiallari, termik destruksiya, kislorod indeksi.

Kirish. Yog‘och qirindilardan iborat plitalar iqtisodiy jihatdan samarador va mexanik xossalari yuqori bo‘lgan qurilish materiali bo‘lib, asosan bino va inshootlarni jihozlashda keng foydalaniladi. Yog‘och qirindilardan iborat plitalar dunyoning ko‘pgida davlatlarda keng qo‘llaniladigan qurilish materiallari hisoblanadi. Ushbu material yog‘och chiqindilarini qayta ishlashga natijasida qirindilar olinadi va ulardan plitkalar tayyorlanib ko‘pincha mebel ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

TAJRIBA QISMI

Ushbu yog‘och qirindilardan iborat plitalarning asosiy kamchiliklardan biri suv ta‘sirida materiallar shaklida sezilarli o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin, bundan tashqari shu turdagi materiallardan olingan mebel va boshqa qoplamalar qayta ishlatishga

hamda qoʻllanilgan polimer yelimlar harorat taʼsirida yopishqoqligi yaʼni adgeziyasi talabga javob beradi.

Yogʻoch qirindilardan iborat plitalar

Yogʻoch qirindilardan iborat plitalar qattiq yogʻochdan tayyorlangan mahsulotlar bilan taqqoslash mumkin emas ammo mebel sanoati va turli dekorativ yogʻoch qoplamalar nisbatan iqtisodiy jihatdan samarador, tashqi taʼsirlarga barqaror hamda yongʻinbardoshligi yogʻochga nisbatan yuqori hisoblanadi [1,2,3,4]. Yogʻoch qirindilarni bilan polimer yelimlarni modifikatsiyalash natijasida olingan plitalarni mexanik xossalari yuqori boʻlib oʻz shakllarini yaxshi ushlab turadi hamda ushbu materialdan yasalgan javonlar yuqori yuklamalarga bardoshli hisoblanadi. Bundan tashqari yogʻoch qirindilardan iborat plitalar qurilish materiallari sifatida foydalanish ulardan turli shakillar chiqarish nisbatan qoʻlayliklarga ega boʻlib ushbu xususiyatlari hisobiga foydalanishda atrof-muhitga turli zarrachalarni chiqishini kamaytirish imkonini beradi [5,6,7,8].

NATIJA

Yuqoridagi maʼlumotlarni tahlil qilgan holda biz yogʻoch qirindilari asosidagi plitalarni ishlab chiqarishda asosan tashqi taʼsirlar va haroratga barqarorligiga bogʻlovchilarni taʼsirini oʻrgandik. Buning uchun mochevin-formaldegid, akril stirol sopolimeri hamda adgeziyasi va suvga barqarorligini oshirish uchun polimer GJ-3 markali yelimlardan foydalanib yelimli arlashmalarni turli nisbatlarni (2:1:0,5), (2:1:1), (2:0,5:1) qoʻlladik. Olingan yogʻoch qirindilaridan iborat plitkalarini termik destruksiyasini bosqichma bosqich 20oS dan 600oS gacha haroratlarda oʻzgarishi aniqlandi.

Termik tahlil yordamida ko‘plab mavjud birikmalarning harorat chegaralarini, fazaviy o‘zgarishlar harorati, issiqlik sig‘imi, qattiq va suyuq fazalarning issiqlik o‘tkazuvchanligini, ko‘plab sintetik va tabiiy moddalarning termik parchalanishi, suvsizlanishi, dissotsiatsiyalanishi (tarkibiy qismlarga ajralishi), erishi va o‘zaro kimyoviy ta’sirlarini o‘rganish imkonini beradi.

Polimer yelimlar bilan ishlov berilib olingan yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni termik barqarorligini nisbiy taqqoslash asosida o‘rganildi. 1-rasmda dastlabki, ishlov berilmagan yog‘och qirindisini termik tahlili ko‘rsatilgan.

1-rasm. Yog‘och qirindisi va polimer bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan materiallarni termik tahlili (TG).

Yog‘och qirindisini termik tahlili o‘rganilganda asosiy harorat ta’siri 120-350°C harorat oralig‘ida namunani massa yo‘qolishi 64,4% ni tashkil etgan. Harorat 300-315°C gacha oshib borishi bilan maksimal issiqlik ajralish (ekzoeffekt) kuzatildi va massa yo‘qotishi 38,9%ni tashkil etdi. Ushbu termik o‘zgarishlar natijasida yog‘och qirindisini destruksiyanishi yuqori darajasi 280-340oS oraliqlarni tashkil etib 33-38% koks qatlamlar hosil qilishi aniqlandi.

Yog‘och qirindilari bilan mochevin-formaldegidni turli nisbatlaridan (2:1:0,5), foydalanib modifikatsiyalangan yog‘och qirindilari asosidagi plitalar 155-430oS harorat oralig‘ida massa yo‘qotilishi 51,0% tashkil etdi. 367°C haroratda maksimal issiqlik ajralish samaradorligi (ekzoeffekt) kuzatildi va massa yo‘qotishi 40,3%ni

tashkil etdi. Bundan tashqari yog‘och qirindisi asosidagi plitalarni kislorod indeksi 23-24% ga teng bo‘ldi.

Yog‘och qirindilari bilan akril stirol sopolimerini turli nisbatlaridan (2:1:1), foydalanib modifikatsiyalangan yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni 158-355°C mmmharorat oraliq‘ida massa yo‘qotilishi 52,6% tashkil etdi. 348°S haroratda maksimal issiqlik ajralish samaradorligi (ekzoeffekt) kuzatildi va ushbu haroratgacha massa yo‘qotishi 42,4% ni tashkil etdi va bu termik parchalanishning maksimal darajasi past haroratlarda o‘tishini ko‘rsatadi. Bundan tashqari yog‘och qirindisi asosidagi plitalarni kislorod indeksi 23-23,5% ga teng bo‘ldi.

Yog‘och qirindilari bilan polimer GJ-3 markali yelimlarni turli nisbatlaridan (2:0,5:1) foydalanib modifikatsiyalangan yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni 164-380°S harorat oraliq‘ida massa yo‘qotilishi 48,6% tashkil etdi. yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni 352°S haroratda maksimal issiqlik ajralish samaradorligi (ekzoeffekt) kuzatildi va massa yo‘qotishi 39,2% ni tashkil etdi.

Xulosa. Shunday qilib, yog‘och qirindilari bilan mochevin-formaldegid, akril stirol sopolimeri hamda polimer GJ-3 markali yelimnini turli nisbatlaridan (21:0,5), (2:1:1), (2:0,5:1) foydalanib modifikatsiyalangan yog‘och qirindilari asosidagi plitalarni termik barqarorligi tadqiq etildi va olingan natijalarga ko‘ra 1:0,5:1 nisbatlarda olingan polimer yelimlar bilan modifikatsiyalangan yog‘och qirindilarni termik barqarorligi bishqa tarkiblarga qaraganda yuqori termik xususiyatga ega bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Samigov N.A., Jalilov A.T., Nurkulov F.N., Samigov U.N, Siddikov I.I., Jumaev S.K. Structure and fire retardant properties of polymeric building materials with oligomeric flame retardants. 20. Internationale Baustofftagung. 12.-14. September 2018. Weimar. Bundesrepublik Deutschland. ibausil. Tagungsband 2.

2. Жалилов А.Т., Самигов Н.А., Нуркулов Ф.Н., Сиддиқов И.И., Жумаев С.Қ. Модификация древесины и полимерных материалов фосфор-серосодержащими органическими соединениями. НАУКА. Вчера, сегодня,

завтра. Сборник статей по материалам XXXVI международной научно-технической конференции. Новосибирск 2016. (7) 29.

3. Samigov N.A., Nurkulov F.N., Jumaev S.K. “Study of phosphorus-containing oligomeric antipyrenes”. International journal of Advanced Science and Technology/ Vol. 29, No. 8, (2020).

4. Z.B. To‘rayev, “Study of thermal stability of materials based on modified wood shavings” Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 6 June 2024 issn: 2181-33-37 scientists.uz <https://doi.org/10.5281/zenodo.11527593>

5. Turayev Z.B., Nurkulov F.N. Исследование свойств огнестойкости строительных материалов на основе древесной стружки. Universum: технические науки : электрон научн. журн. 2024. 6(123). UR:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/> стр. 25-27

6. To‘rayev Z.B., Fayziyev J.B., Water solubility and application of GM-1 brand adhesive based on GIPAN and urea in building materials. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 282-288 b

7. To‘rayev Z.B., Fayziyev J.B., Research on the processes of preparing adhesives for the production of DSP used in furniture and construction. Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 292-297 b

8. To‘rayev Z.B. Mahalliy xomashyolar asosida mebel va qurilish sanoatida uchun polimer yelimlar olish texnologiyasini ishlab chiqish. Dissertatsiya. 2022.